

SAINETE
EL MESONERO
ENCANTADO.

PERSONA.

Mesonero.		4 Hombres.		4 Mujeres.
Pacorro.				2 Morillos.

Salen los cuatro hombres corriendo, y el primero con un cordel, como que quiere ahorcarse.

Homb. 1. Nadie me estorve amigos,
porque me he de dar la muerte.

Los 3. Qué te atormenta menguado?
Dinos en fin lo que tienes.

Homb. 1. Qué esto me suceda! Hay triste!

Los 3. Dinos tu mal: de qué pende?

Homb. 1. En habiéndome ahorcado,
lo diré muy brevemente.

Homb. 2. Eso es simpleza.

Homb. 1. Es rencor,
ira, sarna, amor y peste.

Los. 3. Esplicamos tu pesar.

Homb. 1. Hay tormentos mas crueles?

Pues sabed...

Los. 3. Prosigue, dí.

Homb. 1. Que en este papel me advierte

Casilda, que el Mesonero

su blanca mano pretende

pues le sirve en el meson;

y que á sus hermanas quiere

casar también, y que solo

las cuatro bodas detiene

por una tema, en que ha dado,

que ha jurado no han de hacerse

hasta que encuentre comedia,

ò ingenio que lo escribiere,

para hacerla por festejo

el dia infeliz que lleguen

á darse todas las manos.

Mirad si en lance como este

en que nos vemos prendados

de las cuatro, tener puede

paciencia nuestra desgracia,

y mas si el demonio quiere

que encuentre este hombre comedia

y nos quedamos asperges.

Homb. 3 Este puñal en mi pecho

al punto pienso esconderme.

Homb. 4. Muera yo, si es que no logro

de mi Antonia los claveles.

Homb. 2. Mucho sentiré Benita,

si mi amor fino te pierde:
pero morir como esotros,
digo, que no me conviene

Homb. 3. Qué siempre aquestas malvadas
tantas fatigas nos cuesten?

Hom. 1. El diablo las lleve á todas,
amen, plegue á Dios mil veces,
adonde yo esté con ellas,

Homb. 3. Navarro por ellas muere,

Hom. 4. Hombre, pues en los embustes
otro nuevo Ulises eres,
no hallarás algun remedio?

Hom. 1. Barnos los cuatro la muerte.

Hom. 2. Otro medio mas suave
pide lance como este.

Homb. 1. Que nos vamos al Hospicio.
y que se casen si quieren.

Los. 3. No hay remedio.

Homb. 1. Si hay remedio,
El hermano solo quiere
comedia para las bodas:
y siendo así, yo he de hacerme
poeta: y mientras que yo
al tonto le entretuviere,
os llevareis á las cuatro
á esa casa que se advierte
fuera del lugar, caida;
y con trages diferentes
os disfrazareis, por si
es que acaso nos siguiere,

donde un chasco le daremos,
para que crea el pobrete
que es un palacio encantado.

Homb. 3. Digo, que bien lo previenes,
pero ellas?

Homb. 1. Ellas ya
estarán muy obedientes.
que yo las avisaré,

Los. 3. Pues al chasco.

Homb. 2. Ven ustedes,
cómo sin puñal y sogá,
hay remedio que se encuentre?

Homb. 4. Lo que mucho vale, muchos
cuesta el refran nos advierte.

Homb. 1. Ellas nos quitan el juicio
y nos ponen lo que quieren,

Homb. 2. Ellas son como la fruta,
que todo el daño advierten,
y todos quieren comerla,

Homb. 3. Navarro por ellas muere.

Homb. 1. No hay hombre, á quien sus enredos
la cabeza no trastruequen.

En fin, os determinais?

Los 3. Luego al punto se concierte.

Homb. 1. Pues decid todos conmigo,
mientras vamos á emprenderle.

Dice el hombre primero y luego repiten todos

Homb. 1, A Dios, mosqueteros,

siempre amigos fieles,
 que un chasco á dar vamos;
 y si bien sucede,
 vereis cual ponemos
 al pobre inocente;
 Pues al chasco;

Los 3 Al chasco.

Homb. 1. Y muera el pobrete

Todos. Y muera el pobrete.

Vanse.

Salen las cuatro mugeres.

Mug. 1. Primero el novio reviente,
 que llegue á darle mi mano,

Mug. 2. Hermana, no os aflijais,
 y dejad esos disparos,
 que como á mi me den novio
 aunque sea un maragato.

Mug. 3. Nunca he querido casarme,
 que he sido opuesta á ese estado;
 y así que hermano nos dijo
 el que queria casarnos
 siento tan gran comezon;
 que por casarme yo rabio.

Mug. 4 Estará creido el tonto
 de que yo con él me caso,
 y eso, *nequaquam*, porque
 mientras viva mi Bernaldo,
 de otro alguno no he de ser

esta planta y este garvo.

Mug. 3. No digais mas desatinos,
y demos luego la mano
á cualquiera, que no es bien,
que aquesta ocasion perdamos,

Mug. 2. Aquesto del matrimonio
es bellissimo vocablo.

Sale Pacorro.

Pac. Ha muchachas, orrio, atania,
válgame Dios lo que traigo:
Sabed (Jesus, y qué risa!)
como ya están avisados
vuestros amantes, y han dicho,
que le han de pegar un chasco
á vuestro hermano; y vosotras,
cuando un poeta haya entrado
á leer una comedia,
con disimulo y recato
os saldreis por el postigo
para ir á disfrazaros

Las 4. Para qué?

Pac. Lo qué conviene,
es, que me deis un abrazo,
que siempre cobra primero
el que sirve en estos tratos.
Primero tú, luego tú,
ahora tú, y ahora...

Abrázala.

Sale el Mesonero.

Meson. Pedazos
del alma mía, qué haceis
en este retiro?

Las 4. Estamos,
desesperadas de ver
que un poeta no se ha hallado
para podernos casar.

Meson. Ten paciencia, escarabajo
de mi amor, pues yo la tengo
siendo tan interesado.

Mug. 1. Yo, hermano, pienso ahorcarme.
si cuanto antes no me caso.

Mug. 2. Cáseme yo, y mas que no haya
ni comedia ni sarao.

Mug 3. Casarme quiero yo, y todo.

Mug 4. Yo quiero casarme.

Las. 4. Vamos.

Meson. Como este lugar está
en aqueste solitario
monte, no se halla comedia,
y en esto estoy empeñado.

Sale Pacorro alborotado.

Pac. Señor, Señor.

Meson Qué hay de nuevo?

Pac. A la puerta está llamando
un poeta, que le trae,

una comedia, de pasmo.

Meson. Pues dile que entre al instante,

Pac, Voy allá: tened cuidado

A ellas.

que el lagarto esta en campaña.

Vónse.

Meson. Algun angel le ha enviado.

Sale el hombre primero de poeta ridiculo,

Homb. 1 Demonio dirás que soy
en pasando un breve rato.

Meson. Dónde está el Poeta?

Homb 1. Pues yo
sabiendo que habeis buscado
una comedia, escribí
el robo de Elena.

Meson. Bravo.

Homb 1. Qué dirás cuando te robe
lo que tu tanto has guardado?
con que os lo vengo á leer,
por ver si os gusta,

Meson. Sentaos.

Siéntanse.

Hermanas, salios afuera,
y tu tambien, dulce encanto,
que á su tiempo ya vereis
la comedia.

Las. 4. Ya nos vamos.

Vanse.

Homb. 1. Lindamente.

Meson. Seor ingenios,
solos habemos quedado:
Empezad,

Homb. 1. Dice al principio,
 porque lo entendais mas claro,
 en verso escrita;
 La gran Comedia
 del robo de París
 con Elena.
 Habrá un gran puerto de mar,
 con su playa y arboleda:
 luego la calle mayor,
 que está en Madrid, toda entera
 la traerán cuatro gallegos
 con gran tiento.

Meson. Eso es quimera, *Levántase.*
 pues para qué la queremos?

Homb. 1. Quiere usted que mi señora Elena,
 cuando salga del navio,
 no encuentre ninguna tienda
 en que comprar Arracadas?
 Mire usted, qué friolera! *Siéntanse.*
 Pues saldrá con mil enanos,
 mil eunucos, dos mil negras,
 diez mil niños de á tres años,
 con botas, y con espuelas
 el gran Varela famoso
 que quiere robar á Elena.

Meson. Varela? Qué decis hombre! *Levántanse.*
 No fue París (hay tal pena?)
 el que de Elena hizo el robo?

Homb. 1. Si señor, pero la idea
 es asi mas esquisita;

en que el ingenio dá pruebas
de su mucha gallardia.

Mire usted, qué friolera!

Siéntanse.

Despues saldrán con buen orden,
haciendo la guardia á Elena,
ochocientos mil soldados,
sin calzones ni cabezas.

Meson. Eso ha de ser imposible.

Hombre 1. Mire usted, qué friolera!

Sale Pacorro.

Pac. Señor qué risa me dá.

Mis amas (qué buenas pescas)
se han vuelto tortolas dulces,
y tras los tórtolos vuelan.

Tambien Casilda afufó.

Meson. Qué dices?

Pac. Que se las llevan.

Meson. Hácia donde?

Pac. Hácia la casa

caida, que está á las puertas
del lugar, y están ya allá.

Homb. 1. Y por si dan en la treta
dando un pasito tras otro,
me voy de aquesta manera.

Pac. El guardar á las mugeres
es muy difícil empresa.

Meson. Sácame aquí los trabucos,
las espadas y escopetas

para tomar la venganza
antes que logren mi afrenta.

Vánse.

Salen las mugeres y hombres.

Homb. 1. Muchachos.

Todos. Juanillo qué hay?

Homb. 1. Que ya vuestro hermano viene.

Las. 4. Hay tristes!

Homb. 1. Nada temais.

Y pues ruido se siente,
adentro todos.

Todos. Adentro.

Vánse.

Salen el Mesonero con armas.

Meson. Esta la casa parece,
y no parece que hay nadie.

Suenan cadenas.

Pero por aquí.... (San Lesmes!)
cadenas? Buenos estamos.
Lo mejor será volverme.

Sale el hombre segundo de vizcaino.

Homb. 2. O señores, bien venidas,
porque me aclares ustedes
estas cuentas de los amos,

que no hay formas de entenderles.
 Diez cuartos y mas diez cuartos
 hanme dichos, que haces veintes:
 veintes, son dos veces diez;
 y dos veces diez son veintes:
 con que veintes con los diez,
 y mas los diez con los veintes,
 hacen veintes por aquí,
 y por aquí hacen los veintes.

Meson. A este salvage, quien diablos
 ha de poder entenderle?

Homb. 2. No está ustedes en las cuentas?
 ya voy á decirlo, atiendes.
 Diez cuartos, y mas diez cuartos,
 hanme dichos que haces veintes...

Meson. Calla burro.

Homb. 2. Yo borricas:

Meson. Qué es esto!

Homb. 2, Pues usted cuentas,
 y en ajustando las cuentas
 volveré á ver que me debes.

Dale con matapecados y vase

Meson. Maldita sea la casa,
 y quien me dijo viniese.

Salé el hombre tercero de gallega

Homb. 3. Es pusible que te veÿu?

Meson. Señores, que encanto es este?

Homb. 3. Ven á que las bendiciones
ou cura luego nos heche:

Eu soy tu mullier, é tú
mi marido que me quiere.
Abrázame fillo, abraza.

Meson. Cuánto vá que á esta á cachetes
la deshago las narices?

Homb. 3. Fillu, pois qué te suspende?

Soy Dumiña Ponferrada,
á quien adorando mueres.
No me has dado la palabra
de matrimonio?

Meson Qué emprendes,
gallega de los demonios?

Homb. 3. Vengar aquestos desdenes,
que estoy toda dada au demo;
non has de volver á verme
Toma tus fillos, ruin,
picarote, é insolente.

Pégale, y le entrega dos chiquillos, y váse.

Meson. Yo chiquillos? Yo gallega?

Señores, qué me sucede!
Mas vale que yo me vaya,
antes que me desespere.

Sale el hombre primero vestido de frances, con un cesto, y en él figurado que trae bolas de jabon, papeles de polvos y otras frioleras.

Homb. 1. Pulvi di mati la pulgui.

Meson. Habrá desdicha mas fuerte!

Hombre. 1. Pulvi di mati li pulgui,

Meson. Dime, demonio, qué vendes?

Homb. 1. Pulvi di mati li pulgui.

Meson. Y cómo se mata?

Homb. 1. Atiende:

Mire usted, cogi li pulgui,
mire usted, li boqui abierte,
mire usted, li echi li pulvi,
mire usted, li pulgui muerte.

Meson. Pues, Gavacho, no es mas fácil estregarla de esta suerte?

Homb. 1. O Monsiar, quis qui bu di, a hallarse en mi boda viene?

Meson. Se casa usted?

Homb. 1. Güi, Monsiur.

Meson. Cuando?

Homb. 1. Güi, Monsiur,

Meson. Atiende.

Homb. 1. Güi, Monsiur.

Meson. Quién es la novia?

Homb. 1. Güi, Monsiur.

Meson. Calla, Olofernes.

Homb. 1. Güi, Monsiur.

Meson. Demonio, vete.

Homb. 1. Güi, Monsiur.

Meson. Por qué me gruñes?

Cochino, ó marrano, vete.

Homb. 1. Yo groñir? O Sacre Diú!

Tú peiras.

Pégale.

Sale el hombre segundo de vizcaíno.

Homb. 2. Usted me cuentas:

Diez cuartos, y mas diez cuartos,
hanme dicho que son veintes.

Meson. Huya de este laberinto.

Sale la gallega.

Homb. 3. Meu fillu, ya se me quieres:
abrázame fillu, abraza.

Meson. Maldita seas mil veces.

Homb. 1. Pulvi di mati li Pulgui.

Meson. Ahora con eso te vienes?

Pues á patadas, y á coces
lo vereis.

*Sale el hombre cuarto con disfráz de turco y dos
Morillos con sables.*

Homb. 4. Quién de esta suerte
alborota mi palacio?

Mor. Este hombre.

Meson. San Nicomedes.

Homb. 2. Este estorva sus hermanas
se casen.

Homb. 4. Sin detenerse,
que muera escuartizado.

Meson. No señor, tal no se piense.
Cásense, que soy gustoso.

Homb. 4. Qué consentís?

Meson. Lindamente.

Bien sabe Dios que es de miedo.

Ap.

Salen las cuatro mugeres.

Las. 4. Pues Hermano, aqui obedientes...,

Meson. Daos las manos al instante,
y sæcula sæculare.

Homb. 1. Pues ya estamos perdonados,
el chasco se manifieste,
y sepa que ha sido burla,
por no poder de otra suerte
casarnos con sus hermanas.

Meson. Pues ya atrás no he de volverme

Todos. Viva, viva el Mesonero;
y por si largo parece,
pidamos perdon humildes
à todos los concurrentes,

FIN.

CARMONA:—1850.

Imprenta de D. José M. Moreno. Descalzas, 1.